

AUTOAVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES RELACIONADAS À HIPODERMÓCLISE ANTES E APÓS UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA

DOI:10.5281/zenodo.14577581

BUONICONTRO, Edimara Aparecida¹
KOBAYASHI, Cecília Akemi Bruzzi²
COUTINHO, Juliana de Souza Lima³
SOUZA, Silvânia Medina⁴
CORREIA, Marisa Dibbern Lopes⁵
TOLEDO, Luana Vieira⁶

Objetivo: analisar a autoavaliação dos estudantes de Enfermagem em relação ao desenvolvimento de habilidades sobre a hipodermóclise antes e após a aplicação de uma intervenção educativa. **Método:** estudo quase-experimental realizado com 20 estudantes do último ano do curso de graduação em Enfermagem de uma instituição pública de ensino superior, localizada em Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Os estudantes participaram de uma intervenção educativa combinando a metodologia da problematização com a demonstração prática da técnica da hipodermóclise. A autoavaliação dos estudantes sobre a habilidade de explicar o procedimento da hipodermóclise para outro estudante e à capacidade de executar tal procedimento foi avaliada a partir de um questionário previamente validado aplicado antes e depois da intervenção educativa contendo as perguntas em Escala de Likert (de 0 a 10 pontos). A média da autoavaliação foi comparada pelo teste t de student pareado. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa em janeiro de 2022 sob Parecer nº 5.249.949. **Resultados:** a pontuação média na autoavaliação dos estudantes sobre a capacidade de explicar o procedimento (0,9 versus 7,7 pontos) e executar a técnica (2,1 versus 8,1) foi significativamente maior ($p < 0,001$) após a intervenção educativa combinando a metodologia da problematização e a demonstração prática da punção da hipodermóclise. **Conclusões:** Evidenciou-se que a intervenção educativa associando a metodologia da problematização com a demonstração prática apresentou efeitos positivos na autoavaliação dos estudantes de Enfermagem sobre o desenvolvimento de habilidades relacionadas à hipodermóclise.

Fontes de financiamento: PIBIC-FAPEMIG 2022-2023.

Conflito de interesse: Os autores afirmam que não há conflito de interesses.

Descritores: Hipodermóclise; Enfermagem; Estudantes de Enfermagem; Estudo de Intervenção.

¹ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. Email: edimara.buonicontra@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. Email: cecilia.kobayashi@ufv.br

³ Enfermeira. Doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais. Email: jslcoutho@gmail.com

⁴ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. Email: silvania.souza@ufv.br

⁵ Docente do Curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: marisa.lopes@ufv.br

⁶ Docente do Curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: luana.toledo@ufv.br